

GUÍA DE ENTREVISTA - ESPECIALISTAS

Nombre del entrevistador: Carlos Fabian Fernández Caramantín

Nombre del entrevistado: **Silvana Pinedo Priccio** (Directora creativa de la agencia Concepto Estudio de Chiclayo. Especialista en branding y marketing digital. Docente de la carrera de Diseño y Gestión de Marcas en el instituto Zegel. Tiene más de 5 años formando y liderando equipos de trabajo con proyectos dedicados a identidad visual, identidad corporativa y branding. Ha realizado estrategias de marketing para distintas empresas a nivel nacional y local).

Fecha de la entrevista: 03/05/2025

Hora de inicio: 17:52 P.M.

Hora de término: 18:47 P.M.

TITULO DE TESIS	Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia <i>Protectores del Legado</i>: un análisis a estudiantes universitarios, 2025.	
<p>Estoy realizando una investigación que tiene como objetivo analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. Esta investigación pretende diseñar la propuesta del proyecto multimedia para lograr un impacto positivo a través de la comunicación audiovisual aplicada a estudiantes universitarios.</p> <p>Antes de empezar con la recopilación de datos, sería de gran relevancia para la investigación poder grabar la presente entrevista, ante ello ¿Estaría de acuerdo que se grabe la conversación? Teniendo en cuenta que esta grabación será utilizada únicamente con fines académicos. ¡Agradezco mucho su apoyo!</p>		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PREGUNTAS	Transcripción de respuestas
<p>OE. 1: Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local.</p>	Página web	
	<p>En la actualidad, los ejes de una página web como el diseño y estructura, su interfaz y los recursos multimedia van de la mano con la tecnología, la cual es cada vez más común, sobre todo para aquellos estudiantes universitarios que buscan que se incluyan estos nuevos medios en su aprendizaje y que las nuevas plataformas digitales formen parte de su aprendizaje.</p> <p>Ante ello:</p> <p>1. ¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?</p>	<p>La página me parece atractiva y moderna, pero los colores que usas no reflejan al 100% la identidad simbólica de la cultura Lambayeque. Si alguien no conoce la cultura, puede que no entienda lo que estás queriendo transmitir. Hay que encontrar un equilibrio: usar una paleta cromática que evoque lo cultural como tonos tierra, dorados, ocres, pero sin que sea tan opaca que aburra al público joven. En cuanto al logo, tiene demasiados elementos. Hay que simplificarlo porque al reducirlo pierde legibilidad. Si no se puede entender bien a tamaño pequeño, entonces más adelante te verás obligado a cambiarlo. Recomiendo que reduzcas las formas lo más que puedas para asegurar su funcionalidad en distintas plataformas.</p>

<p>2. ¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?</p>	<p>Con respecto a las funcionalidades de navegación podrías segmentar el menú mucho más. Por ejemplo, Historia, Arte, qué museos hay, eventos culturales que se celebran acá. Para que esta búsqueda avanzada facilite mucho más el acceso rápido. Me gustaría un recorrido virtual para tener una facilidad en cuanto a una exploración del contenido del lugar o del sitio arqueológico.</p>
<p>3. ¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?</p>	<p>Lo más básico que debe tener la web son fotografías de alta calidad, especialmente de museos, lugares históricos o arte. Es difícil encontrar buenas imágenes en internet. Tener una galería con fotos de calidad eleva tu contenido. Si no puedes hacer recorridos virtuales, también puedes hacer documentales breves o entrevistas a expertos, como historiadores o profesores. Eso aporta valor y contenido educativo. Las ilustraciones y animaciones también ayudan, pero deben tener elementos clave de la cultura como vestimenta, artefactos o insumos. Así puedes captar la atención de forma visual, educativa e interactiva.</p>
<p>Podcast</p> <p>En los últimos años los podcast están tomando mayor protagonismo puesto que se ha convertido en un formato versátil que ofrece variedad en temas que influyen en el aprendizaje y/o entretenimiento. Además que, su fusión con el video también contrasta con los nuevos medios para lograr una mejor difusión en las diversas plataformas digitales.</p> <p>Ante ello:</p>	
<p>4. ¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?</p>	<p>Me gusta que el guion tenga un tono conversacional e informativo. Lo que define que yo siga un podcast es si mezcla contenido informativo, creativo y entretenido. Si el tono es muy lineal, aburre. Especialmente a los jóvenes que no saben mucho del tema. He visto podcasts que agregan efectos sonoros y música de fondo. Antes de los podcasts, la radio ya hacía eso con programas de leyendas urbanas. Eso hacía que te sientas parte del relato, te sumergía. El objetivo de un podcast es que te sientas parte de la conversación. Me gusta que no sea monótono, sobre todo si el enfoque es educativo. Sí o sí debe tener un contenido entretenido, música tradicional, efectos. Que sea un viaje cultural sin perder el enfoque educativo.</p>
<p>5. ¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención</p>	<p>Lo que he visto que hacen varias marcas que se encargan de realizar estos podcast, es aprovechar en compartir fragmentos clave y que sean bastante atractivos de los podcast en redes sociales a través de TikTok. He visto que publican fragmentos bastante</p>

	de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?	importantes o bastante atractivos de los podcast a través de Reels en redes sociales y en Facebook, TikTok. No dejes el TikTok. El TikTok te va a dar mucho más exposición para un público mucho más masivo y también va a generar bastante expectación acerca del podcast. Pequeños fragmentos, pero que sean clave.
	6. ¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?	El podcast debe ser fácil de usar, con diseño limpio, accesible en móviles. Es importante categorizar y segmentar bien los episodios para que el usuario sepa de qué va a tratar. También incluir frases destacadas del episodio y redirigir del podcast a la web. Sobre plataformas, lo mejor es usar ambas: YouTube y Spotify. Spotify ya lo usan muchos aunque sea con cuenta compartida, pero YouTube es totalmente accesible.
<p>Redes sociales</p> <p>Las redes sociales permiten una interacción y conexión de manera digital con las personas, estas suelen tener intereses comunes y pueden compartir información en segundos. A través de ellas también se construyen comunidades mantienen interacción en esta nueva era digital.</p> <p>Ante ello:</p>		
	7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?	Podría ser más que todo interacción con tu comunidad, no solamente publicar buen contenido audiovisual, sino realizar trivias o encuestas en historias o posts. También un concurso de dibujo o algo relacionado con la cultura de Lambayeque. No dejes de lado la interacción con tu comunidad. Recuerda que no es solo publicar, sino fidelizar a tu comunidad y que también sean parte de tu estrategia de redes sociales. También podrías usar la cajita de preguntas en Instagram, para que la comunidad interactúe con los temas que vas a publicar. Eso podrías complementarlo, aprovechando todo lo que ofrecen las plataformas.
	8. ¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?	Compartir bastante contenido visual que sea bastante interactivo, bastante impactante. Fotografías de alta calidad también. Publicaciones acerca de festivales o fechas importantes o eventos culturales. Que puedas llegar a ser inclusive un promotor de este tipo de eventos. Publicaciones informativas o también de valor sobre eventos culturales que hay en la región, sobre algún tipo de leyenda o hechos históricos. Los temas que vas a tocar también a través del podcast podrías replicarlos en redes sociales de una manera mucho más interactiva, puede ser una infografía o un material audiovisual. La parte de gráficas es importante, pero igual lo puedes plasmar también. Todo lo informativo también lo

		puedes hacer a través de videos y es mucho más interactivo. También podrías interactuar con tu comunidad. La idea es que tu comunidad sea parte de tu estrategia como para que no los dejes de lado.
--	--	--

Agradezco su tiempo brindado en esta entrevista, su opinión es de gran utilidad para mi investigación. Su participación contribuirá significativamente en la comprensión e implementación en un futuro no muy lejano del proyecto multimedia *Protectores del Legado*.

Antes de finalizar, recordarle nuevamente que sus opiniones serán utilizadas únicamente con fines académicos y de investigación. Si desean realizar alguna pregunta o comentario final puede realizarlo en este momento.

Especialista: En realidad lo veo bastante encaminado. Son detalles que hemos estado conversando como para que tú puedas complementar y potenciar mucho más esta propuesta que tienes. Felicito bastante el trabajo que estás realizando, es de mucho valor ser un promotor de este tipo de contenido cultural y educativo, que se ha dejado bastante de lado, más aún a un público bastante joven y que en realidad tiene siempre que estar presente.

Muchas gracias por su colaboración. ¡Que tenga muy buenas tardes / noches!